

Validación de un método analítico para la determinación espectrofotométrica de fenoles totales en aguas naturales empleando microextracción con gota directamente suspendida

Jesús Ocando, Rocío Ortega y Maria E. Troconis.

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo-Venezuela.

Correo electrónico: jesusocandomara@gmail.com y rociortega97@gmail.com

Recibido: 25-06-2019

Aceptado: 22-10-2019

Resumen

El objetivo general de la presente investigación fue la validación de un método analítico para la determinación espectrofotométrica de fenoles totales en muestras de agua naturales empleando la microextracción con gota directamente suspendida. Se determinaron los parámetros de calidad del método analítico. Posteriormente se procedió a evaluar la veracidad del mismo mediante la aplicación del estudio de efecto matriz y las pruebas de recuperación. Finalmente, los parámetros obtenidos fueron comparados con los reportados por el método estándar 5530C. Se encontró que la linealidad del método fue de 99,91%, límite de detección y cuantificación de 0,2380 y 0,7932 µg/L respectivamente, un rango dinámico lineal comprendido entre 0,2380-350 µg/L, y la desviación estándar relativa obtenida en el estudio de precisión se encontró entre 1,20 y 4,25 %. En el estudio de efecto matriz se evidenció que no existe una diferencia significativa entre las pendientes de la curva de calibrado y adición patrón. En los estudios de recuperación sobre las muestras de agua del lago se obtuvieron excelentes porcentajes comprendidos entre el 98,92-101,89 %. La comparación realizada permitió evidenciar las ventajas que presenta el método validado con respecto al método estándar permitiendo una reducción significativa de los volúmenes de solvente y muestra necesarios para la determinación de fenoles.

Palabras clave: Fenoles totales, determinación espectrofotométrica, microextracción con gota directamente suspendida, método analítico.

Validation of an analytic method for the spectrophotometric determination of total phenols in natural water using directly suspended droplet microextraction

Abstract

The general objective of this research was the validation of an analytic method for the spectrophotometric determination of total phenols in natural water using directly suspended droplet microextraction. Quality parameters of the analytic method were obtained by the construction of the calibration curve. Afterwards, the veracity of the method was evaluated through application of the matrix study effect and recovery tests. Finally the obtained parameters were compared to the ones reported by the standard method. The method's linearity was found to be 99.91%, while the detection and quantification limits were of 0.2830 and 0.7937 µg/L respectively; the linear dynamic range was found to be between 0.2380-350 µg/L and the relative standard deviation between 1.20 and 4.25%. During the matrix effect study it was evidenced that there is no significant difference between the slopes of the calibration and the standard addition curve. In the recovery studies over the samples of water from the lake, excellent percentages were obtained comprehended between 98.92-101.89%. The comparison allowed to evidence the advantages that the validated method presents over